

**LES IMPLICATIONS DES ACTIVITÉS LANGAGIÈRES DES
PERSONNAGES CHEZ FERDINAND OYONO ET CHEIKH HAMIDOU
KANE**

Par

UDOFIA, SAMUEL JACOB, M.A.

Department of Mass Communication, General Studies Unit

Uyo City Polytechnic Nduetong Oku, Uyo

samueludofia2000@yahoo.com

08069185844

Et

MIRIAM S. INEGBE, M.A.

Uyo, Akwa Ibom State

08037928319

Introduction

Historiquement, la colonisation des États africains et autres pays hors du continent africain était une entreprise effectuée par les pays à tendance dominatrice tels que la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, le Portugal les d'Amérique et la Belgique. Mis à part de ces États que nous venons de citer beaucoup d'autres pays s'étaient plongés dans cette affaire de colonisation afin de conquérir des territoires à leur faveur. Les Africains étaient obligés à adopter une nouvelle culture différente de ce qu'ils concevaient avant l'arrivée de ces colonisateurs. Les africains diverses langues locales qu'ils parlaient entre-eux. Nous voudrions nous délimiter à la colonisation perçue par la France à travers ses territoires convient de mentionner qu'elle avait adopté une politique d'assimilation qui visait à instituer officiellement le français comme langue officielle dans ses territoires conquis. Pour de nombreux natifs le français était toujours une 15 langue étrangère chez eux bien qu'ils pouvaient s'exprimer clairement après avoir été initiés dans ce domaine linguistique. Cette recherche envisage faire une fouille des documents qui sont relatifs à ce sujet pertinent. De plus, *le Vieux nègre et la Médaille de Ferdinand Oyono*, et *l'Aventure Ambiguë de Cheikh Hamidou Kane* sont tout simplement guides. Nous remarquons qu'aucune promotion des valeurs historiques civilisatrices et esthétiques des Africains ne peut se révéler sans se référer à ces deux écrivains Perseorphones. Caux-ci sont considérés se référer à ces deux personnalités des Noirs dans leurs ouvrages littéraires. Ces ouvrages littéraires ont été utiles aux Francophones peu après les indépendances des États africains jusqu'en ce moment. Nous voudrions justifier cette tendance esthétiques des Noirs au monde que des ouvrages ne sont pas archaïques parce qu'ils servent de références historiques civilisatrices et enter. C'est à ce stade que cette recherche se plonge aux différentes

reactions de ces deux écrivains choisis d'originaires d'Afrique dont l'un Ferdinand Oyono du Cameroun et Cheikh Hamidou Kane du Sénégal. Emplacement géographique des deux Etats est différent par exemple, le Cameroun est situé en Afrique du centre alors que le Sénégal est situé en Afrique de l'ouest.

Aperçu de la situation linguistique au Cameroun et au Sénégal

La situation au Cameroun nous est étudiée par Valdman (1979:55) qui nous indique que la situation linguistique au Cameroun est dominée par (attachement des populations à leurs langues, surtout avec la claire démonstration de la négritude. La situation est bien définie où le pays s'est acheminé avec prudence vers un multilinguisme ou quelques langues nationales bien choisies ont leurs places reconnues à côté du français et de l'anglais.

On peut proposer une classification sociolinguistique d'après Valdman (1979:44) des variétés de français au Cameroun en quatre catégories à savoir: dialectes régionaux et de quartiers, français commun et français langue étrangère. On conçoit que l'attitude de la masse contribue aussi à l'infiltration des éléments étrangers à la langue française d'après toujours ce chercheur Valdman (1979:51). C'est dans cet aspect que cette recherche est justifiée.

Du côté du Sénégal Makouta Mboukou (1973:41) nous fait savoir de l'enseignement du français en Afrique noire est une entreprise de plus de 156 ans. Il précise que la première leçon en a été donnée au Darda Saint-Louis du Sénégal le 7 mars, 1817. La question qui s'est posée dans la politique de l'enseignement de la langue française aux Sénégalais comme nous dit Mboukou s'est fait d'abord à titre exploratoire. Mboukou a élaboré que en fait de recherche d'une méthode appropriée. Mboukou a fait que Jean Dard cherchait en effet à éviter les résultats de l'école coranique parce que celle-ci visait à éduquer la mémoire plutôt qu'à développer l'intelligence ou même à éduquer à l'écriture puisque le système maraboutique exerçait l'élève uniquement à titre d'arabe illettré. Actuellement, le français est la seule langue d'enseignement dans les établissements secondaires au Sénégal. On pourrait comprendre l'argument de Mboukou vis-à-vis le français au Sénégal, car Valdman (1979:59) précise qu'on distingue deux types d'écarts dans le français parlé au Sénégal: les écarts phonétiques qui n'entravent pas l'intercompréhension consultant un élément d'accent tolérable et les écarts phonologiques qui détruisent des oppositions dont la langue ne peut se passer et qui par là même sont des éléments de dégradation de l'instrument linguistiques.

Les activités langagières des personnages chez Ferdinand Oyono

Nous concevons de nombreuses activités langagières des personnages chez Ferdinand Oyono ce sont:

Termes	Pages
<i>Arki</i>	11
<i>Ploc</i>	11
<i>Loue soit Yessouss Christouss</i>	21
<i>Poto-poto</i>	153

Arki

L'arki est une boisson distillée du vin de palme. À l'époque comme chez Oyono, les gens allaient se chauffer la gorge chez Mami Titi d'après cet extrait du roman à la page 11: "*Chez Mami Titi, cette femme venue de sa bords de la mer et dont la renommée pour distiller l'arki était sans précédent,*

Ploc

A page 12 le terme ploc est relevé en ce sens: "*chaque mouvement, son pantalon faisait entendre un ploc de toile mouillée*". Le mot ploc pourrait désigner le bruit provenant de la pluie ou le pantalon de Meka était mouillé.

Loué soit Yessouss Christouss

A la page 21 du roman *le Vieux Nègre Et la Médaille* on aperçoit une prononciation incorrecte de Jésus Christ qui devient Yessous-Christous. l'auteur essaye de l'inclure car lui-même découvre qu'il y a une interférence Singuistique quand les adeptes disaient "*loué soit Yessous-Christouss*"

Poto-poto

A la page 151 Oyono montre l'usage de "*Poto-poto*" qui s'usage jusqu'à nos jours ou on fait référence d'une piste mouillée par la pluie ou on s'écroule parce qu'il glisse trop.

Les activités langagières des personnages chez Cheikh Hamidou Kane

Chez cet écrivain on peut relever:

Termes	pages
---------------	--------------

<i>Boubou</i>	34
<i>Tam-tam</i>	60
<i>Griot</i>	103
<i>Maison de paille</i>	108

Boubou

Boubou est un habillement pratiqué chez l'auteur c'est-à-dire au Sénégal et dans d'autres régions africaines. A la page 36 du roman (*l'Aventure*

Ambigüe on constate que:

"Le grand boubou bleu qu'elle portait traînait jusqu'à terre et ne laissait rien apparaître d'elle que le bout pointu de ses babouches jaunes d'or"

En effet, au Sénégal, le boubou est devenu une appartenance sociale à tous les Sénégalais.

Tam-tam

Tam-tam est conçu à la page 60 où on l'a utilisé pour convoquer les Diallobé. C'est donc un instrument utilisé par les Africains lors d'une célébration en principe c'est un instrument de musique traditionnel africain.

Griot

A travers l'œuvre nous voyons le mot griot qui est un vrai chef traditionnel. Voici comment l'auteur nous le montre à la page 103: "On avait remarqué aussi *Diallabé le maître des pêcheurs, Farba le maître des griots, le chef de la corporation forgerons, celui des cordonniers et bien d'autres encore* En Afrique, les griots sont reconnus parce qu'ils sont des leaders traditionnels et par conséquent ils exercent des fonctions délicates envers leur peuple.

Maison de paille

Cheikh Hamidou a utilisé le terme maison de paille pour montrer combien les Ners ont évolué avant l'arrivée des Blancs. Il veut préciser que les Noirs exerçaient leurs activités familiales dans ces maisons traditionnelles et il veut montrer que les Noirs avaient des endroits secrets où ils vivaient avant l'industrialisation des Blancs. Le fou s'était adressé au maître en ces termes: "*Tu vois quand tu mourras, toutes ces maisons de paille moumont avec toi*", p 108

**Les implications des activités langagières de ces personnages littéraires
Infiltration inconsciente des activités dialectales chez les locuteurs natifs**

Les écrivains francophones se sont aperçus qu'il y avait des activités inconscientes du point de vue langagier qui se sont émanées de la part des habitants des territoires francophones d'Afrique.

loï, les personnage s'expriment à leur manière mais les romancier se contente de nous indiquer cette insuffisance puisque du point de vue grammatical, les locuteurs ne s'expriment pas correctement, dont on s'aperçoit une syntaxe mal formée, mais qui vise à la réalité du personnage en question c'est-à-dire bien qu'ils ne parviennent pas à s'exprimer C clairement, on comprend quand même ce qu'ils veulent dire. L'implication L linguistique s'émane ici qu'il y avait d'interférences linguistiques et elles existent toujours chez de nombreux locuteurs jusqu'en ce moment. Puis l'usage des termes traditionnels s'applique jusqu'à nos jours tels que nous avons essayé de relever chez Cheikh Hamidou Kane.

Naissance d'une littérature noire authentique

Les deux écrivains présentent des exemples qui révèlent à tous les Africains que l'Afrique à une caractéristique culturelle et linguistique. Chez Oyono, c'est la tournure africaine et chez Kane c'est la présentation de l'initiation de Samba Diallo dans la vie musulmane, Ceci amène Kesté (1986:14) à dire que:

'La négritude redevient
simplement la manière particulière
aux négro-Africains de vivre, de
voir, de comprendre, d'agir sur
l'univers qui les entoure: leur
façon bien à eux de penser de
s'exprimer, de parler, de sculpter,
de raconter des histoires, de faire
de la musique comme de faire de
la politique

Cette initiative a donné naissance à la littérature authentiquement noire compte tenu de ses rapports avec le monde africain. C'est une preuve qui peut se concevoir dans les œuvres littéraires écrites d'après ces deux écrivains littéraires.

Enrichissement de la culture africaine

Ces deux héros ont fini par montrer à la masse francophone du XXI^e siècle que la langue française bien qu'importée de la France n'est plus une appartenance exclusive des Français. À cet égard, Blanquet (1986:72) est d'avis que les Francophones s'expriment en utilisant des termes qui qualifient le statut dont ils appartiennent comme l'affirme Valdman (1979:18) que le français parlé hors de France présente un certain nombre de constructions syntaxiques qui sont indiscutablement des calques des langues africaines.

Conclusion

La survivance des langues maternelles présente des situations de plurilinguisme à la langue française. Les Francophones peuvent bien s'entendre avec les Français de France. La seule différence se situe au niveau des accents et de prononciation des mots français. En Afrique francophone où le français a été parlé il y a des années on s'attend aux diverses expressions langagières qui proviennent des dialectes africains. La faute ne provient pas des Africains mais de leur environnement, Néanmoins ces variétés d'expressions langagières donnent une valeur esthétique au français d'aujourd'hui.

Références

- Blanquet, Paul. *Univers Des Connaissances* Torinol (Italie): CANALE 1986.
- Kane, Cheikh Hamidou. *L'Aventure Ambiguë*. Paris Julliard, 1961.
- Kesteloot, Lilyan. *Anthologie Négro-africaine*. Bruxelles: Limburg des Presses de Gérard, 1986.
- Mboukou, J. P. Makouta. *Le Français en Afrique Noire*. Paris: Bordas, 1973
- Oyono, Ferdinand. *Le Vieux Nègre Et la Médaille*. Paris: Julliard, 1956.
- Valdman, A. *Le Français hors de la France*. Paris: Editions Honoré Champion, 1979.